

MALAKAVIY O‘QUV AMALIYOT JARAYONIDA BO‘LAJAK TARBIYACHILARNI KASBIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINING INNOVATSION RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Sadikova Shoista Akbarovna¹, Ramozonova Bahoroy Sadriddinovna²

¹Nizomiy nomidagi TDPU “Maktabgacha ta’lim metodikasi” kafedrası professori, ²Nizomiy nomidagi TDPU “Maktabgacha ta’lim metodikasi” kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15359129>

Annotatsiya. Mazkur maqolada pedagogika oliy ta’lim muassasalarida malakaviy o‘quv amaliyot jarayonida bo‘lajak tarbiyachilarni kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasining innovatsion rivojlanish istiqbollari, malakaviy o‘quv amaliyoti jarayonida mashg‘ulotlarda, bo‘lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishda zamonaviy texnologiyalarni qo‘llay olishining turli usullari, bo‘yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: Kompetensiya, kasbiy kompetentlik innovatsion vositalar, kognitiv, operatsion, texnologik, motivatsion pedagogik yondoshuvlar.

Аннотация. В данной статье даны рекомендации по инновационным перспективам развития методики развития профессиональных компетенций будущих воспитателей в процессе квалификационной образовательной практики в педагогических высших учебных заведениях, различные способы применения современных технологий в обучении в процессе квалификационной образовательной практики, развития профессиональных компетенций будущих воспитателей.

Ключевые слова: Компетентность, профессиональная компетентность инновационные инструменты, познавательные, операционные, технологические, мотивационные педагогические подходы.

Abstract. This article provides recommendations on the prospects for the innovative development of the methodology for the development of professional competencies of future educators in the process of qualification training practice in pedagogical higher educational institutions, various methods of applying modern technologies in training in the process of qualification training practice, in the development of professional competence of future educators.

Key words: Competence, professional competence innovative tools, cognitive, operational, technological, motivational pedagogical approaches.

Ma’lumki, har qanday jamiyatning bir bo‘lagi bo‘lgan pedagoglarni tayyorlash jarayoni zamonaviy ta’lim tizimining muhim va ajralmas qismidir. Bugungi kunda malakaviy o‘quv amaliyoti jarayonida turli zamonaviy texnologiyalar ta’lim jarayoniga kiritilayotganligi sababli, bo‘lajak tarbiyachilarni tayyorlashda ularning roli kuchayib bormoqda.

Ta’limda zamonaviy talablarning muhurligi bo‘yicha, bo‘lajak tarbiyachilarning tayyorlashda kasbiy kompetentlikga hamda pedagogik yondashuvlarni o‘zaro aloqa va ahamiyatlarini o‘rganish zarurdir. Buning uchun zamonaviy innovatsion texnologiyalar bo‘lajak tarbiyachilarning kasbiy tayyorgarlik jarayonini oshirishi, ularning ta’lim jarayonidagi faoliyatini yanada rivojlantirish va samarali qilish uchun qanday metodlar va yondashuvlar qo‘llanishi

kerakligi muhim ahamiyatga ega. Shunday qilib, bu bobda kasbiy kompetensiyalar va ta'lim jarayonining zamonaviy talablariga oid nazariy va amaliy jihatlar ko'rib chiqiladi

Malakaviy oquv amaliyoti jarayonida bo'lajak tarbiyachilar zamonaviy innovatsion vositalar yordamida mashg'ulotlarni samarali tashkilt etishlari muhm. Bo'lajak tarbiyachilar maktabgacha yoshdagi bolalarning o'zaro faoliyatini yo'naltirish, rag'batlantirish, jamoa bo'lib ishlash va muammolarni hal qilishko'nikmalarini rivojlantirish uchun innovatsion yondoshuvlar va strategiyalarni qo'llashadi. Zamonaviy innovatsion texnologiya maktabgacha yoshdagi bolalarning ta'lim olish jarayonida turli faoliyatlarni idrok qila olish, diqqatini jamlash, qiziqishlarini orttirish, bilish ko'nikmalarini nazorat qilish va baholash jarayonini yanada qulaylashtiradi. Shuningdek, ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Bugungi kunda bo'lajak tarbiyachilarni tayyorlash jarayoni zamonaviy ta'lim tizimida alohida ahamiyat kasb etadi. Malakaviy o'quv amaliyotida innovatsion texnologiyalarning joriy etilishi, bo'lajak tarbiyachilar va tarbiyalanuvchilar uchun zamonaviy pedagogik yondashuvlarni talab qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-4623-conli Qarorida pedagogik ta'lim sohasini yanada takomillashtirishga oid ta'lim, ilm-fan va ishlab chiqarish uyg'unligini ta'minlash orqali ta'lim sifatini yaxshilash, raqobatbardosh kadrlarda o'quv-bilish faoliyatini samarali rivojlantirish va h.k. kabi ustuvor yo'nalishlar muhim vazifa sifatida belgilab berildi¹.

Xalqaro tajribalar, masalan, Finlandiya, Singapur va Estoniya ta'lim tizimlari, bo'lajak tarbiyachilarning innovatsion vositalardan foydalanishdagi muvaffaqiyatlarini namoyish etadi. Bu mamlakatlarda pedagoglar raqamli platformalardan va interfaol o'qitish usullaridan foydalanish orqali o'quv jarayonini qiziqarli va samarali qilishga erishganlar. O'zbekistonda ham zamonaviy kompetentlik va innovatsion pedagogik yondashuvlar ta'lim tizimida muhim o'rin tutmoqda. Ta'limni zamonaviylashtirish jarayoni mamlakatimizda tobora kuchayib bormoqda va bu bo'lajak tarbiyachilarni tayyorgarlik darajasini oshirishga va ta'lim jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqishga yordam beradi.

O'zbekistonlik olimlar, jumladan, F.Mamadaliyev, B.Boltayev va M.Bobojonovlar raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayonida qo'llash, pedagoglarni tayyorlashda nazariy asoslarni ishlab chiqish va amaliyotda innovatsion metodlarni tatbiq etishda muhim tadqiqotlar olib bormoqdalar. Bundan tashqari D.Mukhamedova, M.Alimova, A.Qodirov, N.Ikromov, Z.Tashkentovalar tomonidan raqamli ta'lim platformalarini va o'qitish jarayonidagi interfaol metodlarni tadqiq etmoqda, zamponaviy raqamli kompetentlik va pedagogik yondashuvlarni o'rganish, bo'lajak pedagoglarni tayyorlash jarayonida innavatsion texnologiyalarni qo'llashni tadqiq qilish, ta'limda raqamli transformatsiyani o'rganib, pedagogik innovatsiyalarni joriy qilish, pedagoglarni raqamli kompetentligini oshirishga qaratilgan pedagogik strategiyalarni ishlab chiqish bo'yicha izlanishlar olib borishgan.

Malakaviy o'quv amaliyoti jarayonida bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy kompetensiyasini oshirishda kompetensiya muammosi “Ta'limning ma'lum natijasi” sifatida birinchi marta 2001 yilda “Umumiy o'rta ta'lim mazmunini modernizatsiya qilish strategiyasi” materiallarida taqdim etilgan. Ular “xorijiy va mahalliy adabiyotlarda kompetentsiyaga asoslangan yondashuv bo'lgan kompetentlik/kompetensiya muammosining rivojlanish tarixini ko'rib chiqdilar. Buni mualliflar guruhi I.A. Zimnyayaning XI simpoziumda taqdim etilgan “Ta'limda kvalimetriya: metodologiya, usullar, amaliyot”, “Ta'lim tizimining turli darajalarida asosiy ijtimoiy kompetensiyalarni

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, 27.02.2020 йилдаги ПҚ-4623-сон

shakllantirish (deskriptor xususiyatlari)” ma’ruzasi tasdiqlaydi.

O.E.Lebedev “Kompetentsiyaga asoslangan yondashuv ta’lim maqsadlarini belgilash, ta’lim mazmunini tanlash, ta’lim jarayonini tashkil etish va ta’lim natijalarini baholashning umumiy tamoyillari majmui” deb ta’riflaydi.

Kompetentsiyaga asoslangan yondashuv muammosi (N.V.Kuzmina, A.K.Markova, J.Raven, R.Uayt, N.Xomskiy va boshqalar)ga oid ishlarni tahlil qilish asosida uning ta’limda shakllanishida uch bosqichni ajratish mumkin².

Birinchi bosqich – kompetentsiyaga asoslangan yondashuvning rivojlanishi 1960–1970 yillarga to’g’ri keladi. Bu davrda “kompetentsiya” tushunchasi ilmiy apparatga N.Xomskiy tomonidan kiritilgan (1965) bo’lib, kompetentlik va kompetentsiya ta’riflarini farqlash shartlari belgilangan edi.

Kompetentsiyaga asoslangan yondashuvni rivojlantirishning *ikkinchi bosqichida* (1970-1990) til o’rgatish nazariyasi va amaliyoti, boshqaruvchi kasbiy mahorat, yetakchilik va boshqaruv sohalarida “kompetentlik” va “kompetentsiya” atamalaridan foydalanish ko’zda tutilgan. Bu davrda “ijtimoiy kompetensiyalar/kompetentlik” tushunchasining mazmuni ishlab chiqila boshlandi.

Uchinchi bosqichda ta’lim sohasidagi kompetensiyaning ilmiy kontseptsiyasi o’rganilmoqda. YuNESKO hujjatlari va materiallarida barcha tomonidan ta’limning kutilayotgan natijasi sifatida qabul qilinadigan kompetensiyalar ro’yxati mavjud.

J. Raven (Jon Raven) o’z tadqiqotida kompetentlik va uning turlarini talqin qiladi, keyinchalik bu kompetentsiya sifatida talqin qilinadi. Uning “Zamonaviy jamiyatdagi kompetentlik” asarida kompetentlik “ijtimoiy ahamiyatga ega sohadagi hayotiy muvaffaqiyat” deb talqin qilinadi. Muallif o’z asarida kompetensiyalarning 39 turini ko’rib chiqadi va ularni “motivatsiyalangan qobiliyatlar” bilan belgilaydi. Ushbu ish butun dunyoda, shu jumladan, mamlakatimizda va xorijiy davlatlarda kompetentlik tushunchasi va turlarini talqin qilish muammosi bo’yicha faol ish uchun turtki bo’ldi.

K.J. Risqulovanning fikriga ko’ra, “kompetentsiya” – turli kasb egalariga zarur bo’lgan kasbiy qonuniyatlar, tamoyillar, talablar, qoidalar, burch, vazifa hamda majburiyatlar, shuningdek, shaxsning axloqiy me’yorlar yig’indisini anglatadi. Kompetentlik esa — shaxsning amaliy faoliyati bilan bog’liq bo’lib, kompetentsiya me’yorlarini ijodiy yondashuv asosida ish tajribasida namoyon etish mahoratidir. Kompetentlikning asosiy mezoni samarali faoliyat, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash bilan belgilanadi”.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib, biz kompetensiyaga quyidagicha ta’rif berdik. Kompetensiya- egallangan bilimlar asosida vazifalarni qulay tarzda bajara olish ko’nikmlari asosida natijaga erishishi, to’plangan ma’lumotlar asosida tayyorgarlik darajasini kasbiy yo’nalishda bajara olishning yuqori darajasidir.

Malakaviy o’quv amaliyot jarayonida bo’ljak tarbiyachilarni kasbiy kompetensiyalari hamda kompetentlikni rivojlantirish metodikasiga ko’ra, “kompetentlik” tushunchasi quyidagilarni o’z ichiga oladi: xulq-atvor, kognitiv, operatsion, texnologik, motivatsion, ijtimoiy va axloqiy komponentlar, ta’lim natijalari va boshqalar³. Shu bilan birga, kompetentsiyaga asoslangan yondashuvni amalga oshirishga bag’ishlangan ishlar va materiallarda «kompetentlik» tushunchasining umumiy qabul qilingan aniq ta’rifi mavjud emas. Bundan tashqari, pedagogika

² <https://cyberleninka.ru/article/n/>

³ Rakhmatov U.E. A perfection of the professional competence of teachers by using of creative works in biology lessons under solving tasks and exercises //European Science Review, Vena. № 3–4. 2018, – P. 225 – 228. ISSN 2310 – 5577

fanida tarbiyachilarning “kompetentsiyalari”ni izohlash bilan bog'liq masalalar hali ham muhokama qilinmoqda⁴.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 maydagi “O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PQ-4312-son Qarori // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 10.05.2019 y., 07/19/4312/3106-son.
2. Sadriddinova, R. B. (2022). FUNDAMENTALS OF DEVELOPMENT OF STUDENTS'LEARNING COMPETENCIES IN THE COURSE OF PEDAGOGICAL PRACTICE. *Thematics Journal of Education*, 7(4).
3. SH Sadikova. TYPES AND CONTENT OF PICTURE ACTIVITY IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS. *Science and Innovation*. 2022. 760-764.
4. SH Sadikova [types and content of picture activity in preschool educational organizations](#). *Science and Innovation*. 2022. 760-764.
5. SH Sadikova. [Pedagogical innovation cluster of activity of centers in preschool education](#). *Science and Innovation*. 2022. 1138-1143
6. Ramazonova, B. (2023). PEDAGOGICAL-PSYCHOLOGICAL FACTORS OF IMPROVING THE METHODOLOGY OF DEVELOPING PROFESSIONAL COMPETENCES OF FUTURE EDUCATORS DURING THE PROCESS OF QUALIFIED EDUCATIONAL PRACTICE. *Science and innovation*, 2(B4), 228-230.
7. Рамозонова, Б. С., & Абдумуминова, Д. (2023, March). ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ. In *E Global Congress* (No. 3, pp. 1-5).
8. Sadriddinova, R. B. (2022). FUNDAMENTALS OF DEVELOPMENT OF STUDENTS'LEARNING COMPETENCIES IN THE COURSE OF PEDAGOGICAL PRACTICE. *Thematics Journal of Education*, 7(4).

⁴ Kuychiyeva M.A. // Organization of Experimental Works on the Development of Professional and Methodical Competence of Future Biology Teachers // *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*. Open Access, Peer Reviewed Journals. 2022. ISSN (E): 2795-739, - P.19-21. (№7. SJIF; IF-8.115) (www.geniusjournals.org)